

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

Р.Р. Сайфулин – базовый докторант PhD

Навоийский государственный горно-технологический университет

Интеллектуализация систем контроля металлообрабатывающего оборудования в промышленности достигается посредством внедрения интеллектуальных датчиков и программно-аппаратных комплексов, служащих для контроля состояния оборудования, эксплуатируемого на производстве. Для повышения эффективности режимов работ металлообрабатывающего оборудования внедряются современные передовые технологии мониторинга состояния оборудования, обеспечивающие цифровизацию производства. Подобные системы позволяют получать огромное количество информации о состоянии оборудования, необходимую для принятия решений в управлении производственного процесса, а также позволяет решать задачи автоматизации оборудования и оптимизации контроля качества выпускаемой продукции.

Возможности современного металлообрабатывающего оборудования достаточно широки. При этом с технической точки зрения они достаточно совершенны, чтобы реализовать любое задающее воздействие. Задача управления состоит не только в геометрических параметрах перемещения, но и в процессе управления оборудованием как сложной системой. При этом суть проблемы сводится к нахождению метода управления современным оборудованием как сложной системой, который может адаптивно подстраиваться под любой вид обработки без длительных ручных регулировок.

В настоящее время задача повышения производительности обработки деталей решается методами адаптивного оптимального управления с большим допущением, подразумевается постоянство входных параметров изделия. Теория адаптивного, оптимального и классического управления базировались, в значительной степени, на идее линеаризации систем. Для практического применения требовалась разработка математических моделей. В действительности же если и удастся построить модель, точно отражающую связь между выходом и входом системы, то она часто оказывается непригодной для целей управления.

Статистические модели управления получили широкое применение в современных системах. Статические модели позволяют провести проверку на

адекватность путем исследования частотных характеристик с использованием спектрального анализа. Так же они являются более простыми, по сравнению с другими моделями систем управления. При помощи такого метода можно исследовать поведение конструкции в определенном диапазоне частот путем анализа частотных характеристик методами классической теории управления. К недостаткам относятся :недостаточная точность и отсутствие у используемых переменных и параметров физического смысла.

Адаптивное управление основывается на математических моделях, описывающих физические процессы и явления. Воздействие на управляемый процесс ведется согласно целевой функции- закона управления, направленного на достижение и поддержание наиболее эффективного значения какого-либо параметра.

Все эти способы управления не получили широкого распространения. Но применяется в различных технических системах. Основными недостатками данного типа управления является необходимость постоянно определять адекватность математической модели. Не существует методов автоматизации данного процесса. Основным недостатком адаптивного типа управления является его малая гибкость. При изменениях в объекте управления или во внешних условиях требуется перестраивать модель и определять для нее новый закон управления. Таким образом, требуется постоянно “вручную” определять адекватность математической модели. [3]

Задачи по оптимизации системы управления под конкретное оборудование рассматривается как сложная система, обладающая следующими свойствами: жесткость, инерционность, динамические характеристики (скорость и ускорение рабочих органов). Подобные параметры оказывают влияние на качество продукции. С этой целью производители оборудования пытаются скомпенсировать действие подобных факторов за счет применения дополнительных датчиков, имеющих обратную связь, однако эти методы редко дают нам ожидаемый результат. Причинами являются следующие факторы: датчики имеют свой уровень чувствительности, который дает определенные погрешности; контактные датчики со временем деформируются и изнашиваются, а у бесконтактных датчиков низкий уровень помехозащищенности. В условиях высокоскоростной обработки время срабатывания обратной связи не позволяет нам получить нам требуемый результат

Учитывая все факторы, оказывающие влияющие на конечный результат можно говорить о неполной или неточной информации об управляющей

системе. В этом случае целесообразно применение особого класса систем, обладающих возможностью самообучения, называемые нейронными сетями.

Современные системы управления с нейрорегулированием и нечеткой логикой активно внедряются в производство. Эти способы управления относятся к категории интеллектуальных систем и позволяют реализовать любой требуемый для процесса нелинейный алгоритм управления, при неполном, неточном описании объекта управления. [1]

При индивидуальной настройке нейронной сети под каждый конкретный металлообрабатывающий станок, можно найти наиболее оптимальный закон управления данной системой, который может обеспечить наивысшую скорость реакции на возмущающее воздействие. Поскольку такой тип систем не нуждается в ручной настройке, а настраивается методом обучения, то сам закон нам будет неизвестен. Обучение нейронной сети можно также проводить в автоматическом режиме, составляя наборы обучающих комбинаций методом тестов оборудования.

Практика развития высокоскоростной обработки говорит о необходимости мгновенной реакции на отклонение выходных величин. Подобное поведение возможно при применении предварительно обученных нейронных сетей. В то время как обычные системы автоматического управления приближают выходной параметр к номинальному постепенно, по назначенному вручную закону управления, то система, построенная на базе нейронных сетей, может выполнять тоже самое действие наиболее эффективно.

Система обучения нейронных сетей сводится к нахождению некой функции, которая могла бы наиболее точно заменить исходный закон управления. В данном случае на вход системы подаются некие данные, для которых известно решение (управляющее воздействие), а система использует их для создания узловых значений и построения аппроксимирующей кривой. Для решения этой задачи можно использовать сети радиально-базисных функций (RBF), которые берут свое начало от теории точного приближения функций Пауэла. Такие нейронные сети способны успешно справляться даже с зашумленными данными на входе благодаря тому, что центры базисных функций не опираются на точки входных данных (рисунок 1).

Обычно в качестве базисной функции принимают экспоненциальную функцию вида:

$$\Phi(x)=e^{-x^2/(2\delta)^2}$$

где σ – регулирующий параметр.

а) точное приближение функции б) аппроксимация RBF-сетью

Рисунок 1 – Методы обработки зашумленных данных

Определение центров функций и регулирующих параметров становится частью обучения системы, а каждая из этих функций будет являться формальным нейроном. После проведения соответствующего обучения системы, можно получить результат, более подходящий для данного типа оборудования и изделия.[2]

Эффективность применения нейронных сетей при управлении такой сложной системой как металлообрабатывающий станок обусловлено еще и неполной информацией о данной системе. В данном случае обучение системы может проводиться за счет проведения некоторых тестов, результаты которых могут фиксироваться датчиками, установленными на данном оборудовании. Таким образом, система управления будет настроена для работы на конкретном станке, а значит, будет максимально эффективна в работе.

Библиографический список:

1. Н.Р.Юсупбеков,Р.А.Алиев,Р.Р.Алиев,А.Н.Юсупбеков Интеллектуальные системы управления и принятия решений.Ташкент 2014г.
2. А.Н. Мелихов, В.Д. Баронец. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации. Ростов н/Д,2001г.
3. М. И. Этингоф Автоматический размерный контроль на металлорежущих станках. Москва 2016г.

4. Жумаев О.А. Сайфулин Р.Р. Анализ методов интеллектуализации систем управления металлообрабатывающего оборудования Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).
5. Jumaev, O.A., Nazarov, J.T., Sayfulin, R.R., Ismoilov, M.T., Mahmudov, G.B. “Schematic and algorithmic methods of elimination influence of interference on accuracy of intellectual interfaces of the technological process”; Journal of Physics, 2020, 1679(4), 042037
6. O A Jumaev, R R Sayfulin, M T Ismoilov and G B Mahmudov Methods and algorithms for investigating noise and errors in the intelligent measuring channel of control systems November 2020 Journal of Physics Conference Series 1679:052018 DOI:10.1088/1742-6596/1679/5/052018